

Análisis de la Proporción de Aprobación en Colegios de Costa Rica por Rama de Estudio en el Periodo 2014-2019

Analysis of the Approval Rate in Costa Rican High Schools by Field of Study in the Period 2014-2019

Análise da Taxa de Aprovação em Colégios da Costa Rica por Area de Estudo no Período de 2014-2019

Ricardo Alvarado Barrantes
Universidad de Costa Rica
San Pedro, Costa Rica
ricardo.alvarado@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0001-7014-8623>

Margarita Rojas Pérez
Universidad de Costa Rica
San Pedro, Costa Rica
margarita.rojasperez@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0009-0000-6419-3946>

Resumen

La educación técnica secundaria en Costa Rica es una alternativa a la educación académica, impulsada por políticas públicas e inversión estatal, con el fin de ofrecer mayor oportunidad para la inmersión laboral. Este estudio analiza si existen diferencias significativas en la proporción de aprobación entre ambas modalidades educativas (académica y técnica), y por sexo, durante el periodo 2014-2019. Se utilizaron datos oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP) y se seleccionaron colegios públicos con información disponible en al menos cinco de los seis años del periodo analizado. La muestra incluyó 311 colegios académicos (259 diurnos y 52 nocturnos) y 167 colegios técnicos (124 diurnos y 43 nocturnos). Se definieron tres variables respuesta: proporción de aprobación total, por mujeres y por hombres. Se ajustaron modelos lineales mixtos generalizados (GLMM) con distribución beta, incluyendo efectos aleatorios por colegio y términos de interacción entre modalidad y tiempo. Se evaluó la significancia de los efectos mediante pruebas de razón de verosimilitud. Los resultados muestran diferencias en la proporción de aprobación entre ramas académicas, sexo y modalidad (diurna/nocturna), evidenciando un mejor desempeño promedio en los colegios técnicos diurnos con respecto a sus homólogos

nocturnos. Este análisis permite aportar evidencia para la toma de decisiones en materia de política educativa, particularmente en lo relativo al fortalecimiento de la educación técnica.

Palabras clave: educación secundaria, educación técnica, GLMM, proporción de aprobación, MEP

Abstract

Trade schools at the high school level in Costa Rica serve as an alternative to traditional academic education; driven by public policies and state funding, with the aim of offering greater pathways to labor market integration. This study analyzes whether there are significant differences in the approval rating between these two educational options (technical and academic), overall, and by gender, during the period of 2014-2019. Official data from the Ministry of Public Education (MEP) was used based on select, public high schools with information available for at least five of the six years of the period analyzed. The sample included 311 academic high schools (259 daytime and 52 night), and 167 technical high schools (124 daytime and 43 night). Three response variables were defined: overall approval rating, female, and male approval rating. Generalized linear mixed models (GLMM) with a beta distribution were fitted, including random effects for school and interaction terms between modality and time. The significance of the effects was evaluated using likelihood ratio tests. The results show differences in the approval rate among academic or trade school avenues, students' gender, and modality (daytime/nighttime), evidencing a better average performance in daytime technical high schools compared to their nighttime counterparts. This analysis provides evidence for decision-making in educational policy, particularly regarding the strengthening of technical education.

Keywords: secondary education, trade school, GLMM, approval rate, MEP

Resumo

A educação técnica secundária na Costa Rica constitui uma alternativa à educação acadêmica, impulsionada por políticas públicas e investimento estatal, com o objetivo de ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Este estudo analisa se há diferenças significativas nas taxas de aprovação entre as duas modalidades educacionais (acadêmica e técnica) o entre os sexos, no período de 2014 a 2019. Foram utilizados dados

oficiais do Ministério da Educação Pública (MEP), considerando escolas públicas que apresentaram informações disponíveis em, pelo menos, cinco dos seis anos analisados. A amostra incluiu 311 colégios acadêmicos (259 diurnos e 52 noturnos) e 167 escolas técnicas (124 diurnos e 43 noturnos). Foram definidas três variáveis de resposta: taxa total de aprovação, taxa de aprovação entre mulheres e entre homens. Ajustaram-se modelos lineares mistos generalizados (GLMM) com distribuição beta, incluindo efeitos aleatórios por colégio e termos de interação entre modalidade e tempo. A significância dos efeitos foi avaliada por meio de testes de razão de verossimilhança. Os resultados indicam diferenças nas taxas de aprovação entre as modalidades acadêmicas, entre os sexos e entre os turnos (diurno/noturno), destacando um desempenho médio superior nos colégios técnicos diurnos em relação aos seus equivalentes noturnos. Esta análise oferece evidências que podem subsidiar a formulação de políticas educacionais, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento da educação técnica.

Palavras-chave: educação secundária, educação técnica, GLMM, taxa de aprovação, MEP

Introducción

La educación técnica secundaria se ha consolidado como una alternativa a la educación académica, adaptándose a las demandas del mercado laboral, y ha recibido una gran inversión estatal. En este contexto, con este trabajo se pretende evaluar si hay diferencias en la proporción de aprobación entre ambas modalidades, así como por sexo, en el periodo 2014-2019.

Históricamente, la educación en Costa Rica ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo económico y social del país, extendiendo su cobertura a todo el territorio nacional para garantizar acceso a la mayor parte de la población. Este proceso educativo tiene sus raíces en la época colonial, y ha evolucionado al compás de los cambios económicos y sociales experimentados en el país; además, ha enfrentado diversos desafíos a lo largo del camino, tales como problemas de permanencia estudiantil, deserción y de rendimiento académico, el cual puede ser sensible a diferentes factores externos.

La expansión de la educación secundaria tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, con la fundación de instituciones como el Liceo José Martí en Puntarenas en 1942, el Instituto de Guanacaste en Liberia en 1945 y el Colegio de Limón en 1946 (Molina, 2016). Este periodo marcó un hito en la extensión de la oferta educativa más allá del Valle Central, donde anteriormente se concentraban los centros de educación secundaria. Estas instituciones surgieron para satisfacer la creciente demanda de personas que buscaban continuar sus estudios después de completar la escuela primaria (Molina, 2016).

Durante esta época, la educación técnica no formaba parte del panorama educativo costarricense. Fue la crisis del modelo agroexportador, exacerbada por las guerras mundiales, la que impulsó la necesidad de una reforma estatal y dio lugar al surgimiento del "Estado Benefactor". En este contexto, se destacó la importancia de fortalecer la educación, tanto primaria como secundaria (Fernández, 2014), proponiendo la educación técnica como una opción vital para satisfacer las demandas del mercado laboral en evolución, proporcionando mano de obra calificada y preparando a las personas para integrarse al entorno laboral, adaptándose a la nueva economía e industria del país.

A pesar de que ambas modalidades surgieron con el fin de ofrecer educación a las personas, históricamente se han planteado cuestionamientos sobre la relevancia de cada una de las modalidades. Uno de los cuestionamientos sobre los colegios académicos, antes de la creación de los colegios técnicos, fue planteado en 1951 por el entonces ministro Virgilio Chaverri Ugalde, quien resaltaba:

Estos cientos de adolescentes que no alcanzan al bachillerato, a pesar de haberlo intentado, ¿qué camino toman?... Todo, pues, nos indica que no han encontrado en el colegio lo que buscaban, o qué, las urgencias de carácter económico los han obligado a incorporarse a la vida del trabajo, sin haber sido preparados para ella. (Molina, 2016, p.314)

La cita revela que una de las limitaciones de la educación en los colegios académicos era la falta de preparación para el trabajo, pero también muestra un problema de aprobación entre el estudiantado, ya que, indica que cientos de estudiantes no culminaban el bachillerato.

Investigaciones han demostrado que la no culminación de los estudios es un problema multifactorial que ha acompañado a Costa Rica en su largo proceso educativo (Jiménez et al, 2013)

El crecimiento en la matrícula de colegios técnicos en los últimos años, junto con la disminución en los colegios académicos (Rivero, 2022) y la priorización gubernamental de la educación técnica, sugiere una preferencia hacia esta modalidad educativa. Un ejemplo claro se dio durante el periodo del 2010 al 2014, cuando se incentivó el desarrollo de la educación técnica mediante la creación de más colegios técnicos diurnos y la formalización y expansión de secciones técnicas nocturnas en 2010 (Ministerio de Educación Pública [MEP], 2014).

Las modalidades diurna y nocturna en los colegios técnicos presentan diferencias en términos de permanencia estudiantil. Las secciones nocturnas se implementaron principalmente para atender a personas adultas y jóvenes que, por razones laborales u otras limitaciones, no pueden asistir a clases diurnas (Dirección Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras [DETCE], 2022). Estas personas enfrentan desafíos adicionales, como una mayor tasa de deserción, la cual se ve afectada por factores económicos, sociales y geográficos (Chaves y Gaete, 2018). Estas condiciones han dificultado la permanencia y culminación de los estudios para quienes optan por la educación técnica nocturna. Por consiguiente, los interrogantes en torno a la oferta educativa proporcionada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) son un tema recurrente de debate y de interés público debido a la enorme relevancia que la educación ha tenido en Costa Rica.

En el caso de los colegios técnicos, se ha realizado una inversión importante en recursos humanos y equipamiento especializado, con el fin de asegurar el éxito tanto académico como laboral de quienes participan en estos programas. Esta inversión busca obtener resultados positivos que validen el esfuerzo financiero realizado.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la proporción de aprobación en los colegios por rama académica y sexo durante el período comprendido entre 2014-2019. Se centra en los colegios técnicos, pero al mismo tiempo, se contrasta con la educación

académica, dado que esta última siempre ha sido objeto de comparación con respecto a la educación técnica. El análisis busca determinar si existen diferencias en la proporción de aprobación total y por sexo para cada rama ofrecida por el MEP. El análisis se lleva a cabo para el décimo año, que marca el inicio de la educación diversificada, momento en el cual el estudiantado puede optar por continuar en un programa técnico o cambiar a uno académico.

Metodología

El MEP cuenta con el Departamento de Estadística que tiene como objetivo que las personas usuarias tengan acceso a documentos que permitan conocer el comportamiento del sistema educativo, ofreciendo bases de datos con indicadores cuantitativos que representan las principales variables relacionadas a la educación, las cuales se obtienen a través de instrumentos que el departamento entrega al inicio y finalización de cada curso lectivo a cada una de las instituciones de enseñanza tanto públicas como privadas (MEP, 2022).

Para este análisis se obtuvo la base de datos llamada *Rendimiento definitivo colegios-2014-2021*, la cual contiene variables relacionadas al rendimiento académico de los colegios en ese periodo. Para efectos de esta investigación se tomaron los datos del 2014 al 2019, con lo cual se excluyeron los años de la pandemia, ya que, las clases se impartieron con una metodología diferente. Se depuró la base de datos obteniendo solo los colegios públicos que contaban con información en al menos 5 años del periodo 2014-2019; además, se eliminaron los colegios humanísticos y científicos, ya que, estos, aunque son públicos, no son administrados directamente por el MEP. Con respecto a la matrícula, se incluyeron solo los colegios con una matrícula mínima de 10 mujeres y 10 hombres en todos los años. Realizada la limpieza se obtuvieron 259 colegios académicos diurnos (AD), 124 técnicos diurnos (TD), 52 académicos nocturnos (AN) y 43 técnicos nocturnos (TN). A la clasificación de los colegios se le llama rama y cuenta con estas 4 categorías: AD, TD, AN y TN.

Se definieron 3 variables respuesta correspondientes a la proporción de aprobación por colegio para hombres, mujeres y el total, las cuales se calcularon tomando el número de personas aprobadas entre la matrícula final. Es importante destacar, como se mencionó previamente, que el éxito o fracaso en el curso lectivo es resultado de múltiples factores; sin embargo, en este estudio no se analizan los diversos elementos que pueden influir en el alto

o bajo nivel de aprobación. Más bien, se utiliza como un indicador para identificar posibles diferencias entre la proporción de aprobación entre las modalidades educativas ofrecidas por el MEP.

Para realizar el análisis se ajustó un modelo mixto generalizado (GLMM, siglas en inglés) para variables que están en el intervalo 0 a 1 (incluyendo a ambos) por lo que se usó la distribución condicional Beta. La variable tiempo se escaló para que el valor cero representara el año de inicio del estudio (2014), de tal forma que el intercepto está asociado a la respuesta en ese año. El modelo utilizado se puede expresar de la siguiente forma:

$$\log\left(\frac{\mu_{i,h}}{1-\mu_{i,h}}\right) = \beta_0 + \beta_1 T + \alpha_h + \alpha_h^* T + \beta_{0,i} + \beta_{1,i} T$$

donde:

β_0 : intercepto

β_1 : coeficiente general tiempo

α_h : efecto de la h-ésima rama ($h = 1, \dots, 4$)

α_h^* : efecto de interacción entre la h-ésima rama y tiempo

$\beta_{0,i} \sim N(0, \sigma_0^2)$: efecto aleatorio del i-ésimo colegio sobre el intercepto

$\beta_{1,i} \sim N(0, \sigma_1^2)$: efecto aleatorio del i-ésimo colegio sobre el coeficiente del tiempo

Se ajustaron tres modelos, uno por cada variable respuesta, es decir, para la proporción de aprobación total, para la proporción de aprobación de mujeres y para la proporción de aprobación de hombres. Para cada modelo se realizó la prueba para descartar la correlación entre los efectos aleatorios del colegio sobre el coeficiente del tiempo y los efectos aleatorios del colegio sobre el intercepto ($\beta_{1,i}$ y $\beta_{0,i}$). Se evaluó si los coeficientes aleatorios asociados al tiempo se pueden considerar iguales entre colegios de una misma rama, y por último se evaluó la interacción entre la rama y el tiempo, para probar si la variación de la proporción promedio de aprobación a lo largo del tiempo es la misma en todas las ramas académicas. En todos estos casos se utilizó la prueba de razón de verosimilitud (LRT, siglas en inglés).

Una vez que se comprobó que había interacción entre la rama y el tiempo, se hicieron comparaciones múltiples entre cada par de ramas para cada año, para lo cual se aplicó la corrección de Bonferroni. Debido a que la función de enlace del GLMM es logística, se utilizó la razón de propensiones para comparar pares de ramas académicas, de esta forma se puede dimensionar qué tanto es mayor la propensión de aprobación en una rama comparada con otra, definiendo la propensión como la razón entre la proporción de aprobación sobre la razón de reprobación. En los casos en que estas comparaciones resultaron significativas se calculó la cota inferior de la razón de propensión con 95% de confianza (corrección de Bonferroni para obtener 95% de confianza simultáneo en todas las comparaciones dentro de un mismo año).

Para obtener los resultados, según el objetivo planteado, se utilizó el software estadístico R (R Core Team, 2024) versión 4.4.1. Para la limpieza y transformación de los datos se utilizaron los paquetes dplyr (Wickham, François, Henry, Müller & Vaughan, 2023) y tidyr (Wickham, Vaughan & Girlich, 2024). Las visualizaciones gráficas fueron generadas con lattice (Sarkar, 2008) y ggplot2 (Wickham, 2016), para una mejor presentación de los datos. Finalmente, el paquete glmmTMB (Brooks, Kristensen, van Benthem, Magnusson, Berg, Nielsen, Skaug, Maechler & Bolker, 2017) se empleó para ajustar GLMM con distribución condicional Beta, adecuada para variables de respuesta continua en el intervalo de 0 a 1.

Resultados

Para el análisis de los resultados se contó con 259 colegios académicos diurnos, 52 colegios académicos nocturnos, 124 colegios técnicos diurnos y 43 colegios técnicos nocturnos, sumando un total de 478 colegios.

Se calcularon la media y desviación estándar de la proporción de aprobación para todos los años y ramas. Los colegios de la rama TN presentan las medias más altas y una menor variabilidad en comparación con las demás ramas, tanto en la aprobación total como por sexo. En contraste, las ramas AD, AN y TD muestran medias más bajas entre 2014 y 2017 (entre 0,70 y 0,80), con mayor variabilidad en comparación con la rama TN; sin embargo, muestran un aumento en 2018-2019, llegando a una media de 0,90 o más, esto acompañado de una reducción en las desviaciones estándar, es decir, una menor variabilidad.

Además, en todos los casos, las mujeres presentan una mayor media de aprobación, especialmente en AD y AN (ver tablas 4, 5 y en anexo).

Para iniciar el análisis, se ajustaron tres modelos: uno para la proporción de aprobación total, otro para la proporción de aprobación de mujeres y un tercero para la proporción de aprobación de hombres. A cada modelo se le realizó la prueba LRT para descartar la correlación entre los efectos aleatorios del colegio sobre la tendencia y los efectos aleatorios del colegio sobre el intercepto (valores en el año inicial), obteniendo probabilidades asociadas de 0.13, 0.18 y 0.83, respectivamente. Estos resultados indican que se puede asumir que los efectos aleatorios sobre la tendencia y sobre el intercepto son independientes entre sí. En otras palabras, el cambio en la aprobación a lo largo del tiempo no depende del valor en el primer año analizado.

Al descartar la correlación, se evaluó si los coeficientes aleatorios asociados al tiempo se pueden considerar iguales entre colegios de una misma rama, es decir, contemplar que existe un único coeficiente asociado al tiempo común para todos los colegios de un mismo tipo. Mediante la prueba LRT se obtuvieron probabilidades asociadas de 1, 0.9 y 0.1 para los tres modelos, respectivamente. Esto sugiere que se puede asumir un coeficiente común, es decir, los cambios en la proporción de aprobación son similares a lo largo del tiempo para todos los colegios de un mismo tipo, tanto si se considera la proporción de aprobación total como la de mujeres u hombres.

Por otra parte, se evaluó la posible interacción entre el año y la rama académica mediante una representación gráfica, como se muestra en la Figura 1. En todos los casos, se observa que algunas pendientes mantienen una tendencia más constante en el tiempo, como ocurre con la rama TN, mientras que otras, como la rama AD, presentan un crecimiento más marcado. Además, las pendientes de AD y AN se cruzan a lo largo del período analizado, lo que sugiere una fuerte interacción. Específicamente, en los primeros años, AN mostró mayores proporciones de aprobación en comparación con AD, pero con el tiempo esta tendencia se revirtió, lo cual es indicio de que existe una interacción, ya que, las pendientes para cada rama, no se comportan de manera similar en el tiempo.

Figura 1

Tendencia de la proporción de aprobación (total, mujeres y hombres) en el período 2014-2019 por rama académica

Dado que en los tres casos analizados se identificó visualmente una posible interacción, se procedió a evaluarla formalmente mediante una prueba LRT. Los resultados confirmaron la presencia de una interacción significativa entre el año y la rama académica en cada uno de los modelos planteados para la aprobación del total, mujeres y hombres, con valores de significancia de 0.0002, 0.007 y 0.0003, respectivamente. Esto indica que la evolución de la proporción de aprobación a lo largo del tiempo no es uniforme entre las diferentes ramas académicas, sino que varía de manera significativa según la rama académica.

Debido a que la interacción entre el año y la rama académica es significativa, se realizaron comparaciones para detectar diferencias entre las ramas académicas para cada año de estudio. Primero, se realizaron para el modelo con la proporción de aprobación total, encontrándose diferencias significativas para todas las comparaciones en todos los años, excepto entre las ramas académicas (AD vs AN), que fue significativa solo para los años 2018 y 2019 (ver Tabla 1 en Anexo). En el caso de la proporción de aprobación de mujeres,

todas las diferencias planteadas fueron significativas, excepto entre las ramas académicas (AD vs AN) que no resultó significativa en los años 2014 a 2016 (ver Tabla 2 en Anexo). De igual manera para los hombres, todas las comparaciones resultaron significativas, excluyendo la de ramas académicas (AD vs AN) que no fue significativa en los años 2015 a 2018 (ver Tabla 3 en Anexo).

Para todas las comparaciones que resultaron significativas se calcularon los intervalos de confianza de las razones de propensión, luego se seleccionaron únicamente las razones de propensión con una cota inferior mayor a 1.5 (ver tablas 7,8 y 9, en Anexo), ya que, el interés del estudio fue identificar diferencias que resultaran relevantes, y un 50% mayor de propensión de aprobación puede resultar en mejores interpretaciones que aporten valor a la práctica educativa.

En las Figuras 2, 3 y 4 se presenta la comparación de la propensión de aprobación para una rama académica en comparación con otra entre los años 2014-2019 (para las comparaciones que resultaron significativas). Cuando la razón de propensión es mayor a 1 se concluye que la rama que se colocó de primero tiene una propensión de aprobación mayor que la segunda, y si esta razón es mayor de 1.5 la primera rama tiene una propensión que supera al menos 50% la propensión de la segunda. En este caso, se presentan las cotas inferiores de la razón de propensión para cada año (con 95% de confianza), lo que permite observar tendencias en el tiempo.

Figura 2

Cota inferior para la razón de propensión para la aprobación total

Primeramente, para la variable respuesta de aprobación total, en las comparaciones entre ramas diurnas (AD vs TN), las razones de propensión mostraron una disminución a lo largo del tiempo, pasando de 4.04 en 2014 a 2.05 en 2019. Esto indica que, aunque el estudiantado en la rama AD continuó teniendo una mayor propensión de aprobación que la TN, la diferencia en la propensión de aprobación se redujo con el transcurso de los años. De manera similar, en la comparación entre las ramas nocturnas (AN vs TN), las razones de propensión también descendieron, de 3.16 en 2014 a 2.76 en 2019. Por otra parte, cuando se compararon las ramas técnicas, la rama TD presentó una proporción de aprobación superior a la TN, con razones de propensión de 2.45 en 2014 la cual disminuyó a 1.58 en 2019. Esta tendencia sugiere que, a lo largo de los años, las diferencias en los porcentajes de aprobación entre ambas ramas académicas se han reducido de manera progresiva, es decir, la evolución en el tiempo es muy parecida entre sí.

Figura 3

Cota inferior para la razón de propensión para la aprobación de mujeres

Seguidamente, la razón de propensión de la proporción de aprobación de mujeres en la comparación entre la rama AD y TN también tuvo una tendencia decreciente, pasando de 3.92 en 2014 a 2.26 en 2019. Esto indica que, aunque las mujeres en educación académica diurna mantuvieron una ventaja en términos de la propensión de aprobación, dicha ventaja disminuyó con el tiempo, al igual que sucedió con la aprobación total. De manera similar, en la comparación entre las ramas nocturnas (AN vs TN) se evidenció una razón de propensión alta, de 3.46 en 2014 y un leve descenso hasta 3.15 en 2019. Esta tendencia sugiere una reducción, aunque menos pronunciada, que en la comparación entre AD y TN. Por último, la comparación entre las ramas técnicas (TD vs TN), reflejó las razones de propensión más bajas entre las tres comparaciones, comenzando en 2.62 en 2014 y reduciéndose a 1.72 en 2019. Esto sugiere que las diferencias en la propensión de aprobación de mujeres entre estas modalidades técnicas se ajustaron de forma considerable durante el período analizado.

En general, los resultados presentan una disminución en la propensión de aprobación de las mujeres en todas las comparaciones, siendo similar a las comparaciones para la

aprobación total, lo que podría estar relacionado con cambios en las políticas educativas o variaciones en las características de las poblaciones estudiadas.

Figura 4

Cota inferior para la razón de propensión para la aprobación de hombres

En tercer lugar, para el caso de los hombres se observó que la razón de propensión más alta correspondió a la comparación entre la rama AD y TN. En esta comparación, los valores de la razón de propensión disminuyeron progresivamente a lo largo del período de estudio, desde 3.30 en 2014 hasta 2.08 en 2019. En el caso de la comparación entre las ramas nocturnas (AN vs TN), también se observó una tendencia decreciente, aunque menos pronunciada. La razón de propensión pasó de 2.44 en 2014 a 2.70 en 2019, alcanzando un valor máximo de 3.06 en 2017. Finalmente, la comparación entre las modalidades técnicas (TD vs TN) mostró la menor razón de propensión entre las tres comparaciones, con valores que oscilaron entre 1.94 en 2014 y 1.64 en 2019. Aunque también se evidenció una disminución general, los cambios fueron menos abruptos en comparación con las otras modalidades.

Estos resultados reflejan una disminución general en la propensión de aprobación de los hombres en la rama académica y técnica, particularmente en las comparaciones que incluyen la modalidad TN como referencia.

Al analizar las razones de propensión para la aprobación de hombres y mujeres, se observa una tendencia decreciente en ambos casos, lo que indica una reducción en las diferencias de aprobación entre las distintas ramas académicas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la magnitud de la disminución varía según el género. En general, las mujeres presentaron razones de propensión más altas que los hombres en cada comparación, lo que sugiere que la ventaja en términos de aprobación fue mayor para las mujeres.

Se constató que no hay diferencias mayores a 1.5 entre los colegios de rama AD y TD, tampoco entre las ramas académicas. En cuanto a la comparación entre las ramas nocturnas (AN y TN), las tendencias fueron similares en ambos géneros, aunque con valores más elevados para las mujeres. En esta categoría, los hombres mostraron una fluctuación mayor en los valores a lo largo del tiempo, alcanzando un pico en 2017 antes de descender nuevamente. Finalmente, la diferencia entre la educación TD y TN fue la menor en ambos géneros, con valores iniciales y finales más bajos en comparación con las otras comparaciones, lo que indica una menor diferencia en la aprobación dentro de las modalidades técnicas.

Conclusiones

Con los resultados obtenidos, se concluye que existen diferencias significativas en la probabilidad de aprobación entre las distintas ramas académicas para cada año. Se comprueba que la rama académica diurna y nocturna presentan una mayor propensión de aprobación en comparación con la rama técnica nocturna, especialmente en los primeros años del análisis. No se encontraron diferencias significativas entre la rama académica diurna y académica nocturna, y la rama técnica diurna, lo que puede indicar que estudiar en un colegio académico diurno-nocturno o un colegio técnico diurno no presenta mayores diferencias con respecto a la propensión de aprobación en el tiempo para el décimo grado.

La rama técnica en modalidad diurna presenta una propensión de aprobación más alta que en modalidad nocturna, aunque esta diferencia es menor que la observada entre la rama

académica diurna y técnica nocturna, esto sugiere que la propensión de aprobación a través del tiempo, son más similares entre la rama técnica en sus modalidades diurna y nocturna, en comparación con la rama académica. Según Chaves y Gaete (2019) esta tendencia podría explicarse por la estructura curricular y los recursos disponibles en los diferentes tipos de instituciones educativas, lo que puede influir directamente en el desempeño estudiantil, y contribuyen a una mayor homogeneidad dentro de cada rama.

Se observó una tendencia decreciente en las propensiones de aprobación durante 2018 y 2019, lo que refleja un patrón en el rendimiento académico. Esta disminución coincide con las huelgas ocurridas en esos años, las cuales llevaron a la implementación de procesos de subsanación que favorecieron la aprobación estudiantil (Conejo y Dobles, 2022). Si bien esta situación pudo haber impactado el proceso de aprendizaje, los datos analizados en este estudio no permiten inferir si dicho impacto fue positivo o negativo a nivel de calidad de la educación.

En general, la proporción de aprobación muestra diferencias entre las distintas modalidades educativas, reflejando mayores diferencias entre las ramas académica y técnica nocturna principalmente. Si bien los resultados obtenidos no permiten evaluar directamente la calidad educativa, sugieren la posible influencia de factores externos, tales como huelgas, condiciones económicas, sociales y geográficas, en el desempeño académico. Es importante señalar que un mayor rendimiento en los indicadores de educación no siempre va acompañado de una mejor calidad educativa (Programa Estado de la Nación, 2019).

Las secciones técnicas nocturnas han enfrentado problemas de deserción estudiantil debido al perfil de su población, que suele afrontar mayores dificultades para cumplir con sus responsabilidades académicas, lo que a menudo conduce al abandono de las aulas (Chaves y Gaete, 2019). Esta situación podría explicar su menor propensión de aprobación en comparación con otras ramas académicas y la estabilidad relativa en sus proporciones de aprobación a lo largo del tiempo. En términos absolutos, presentan una mayor propensión de aprobación, pero su interacción con el tiempo es negativa, lo que indica que, su crecimiento en aprobación es constante, pero no sucede de la misma manera en las otras ramas académicas y por eso su propensión de aprobación en el tiempo es menor, y este comportamiento podría estar influenciado por la deserción estudiantil. No obstante, una de las principales limitantes

de este estudio es la falta de datos sobre la deserción por rama académica, lo que impide analizar con precisión su impacto en la evolución de las proporciones de aprobación por ramas académicas.

Se evidenció que las mujeres presentan medias de aprobación más altas y mayores diferencias en las propensiones de aprobación en comparación con los hombres. Si bien este estudio no está diseñado para analizar la brecha de género en el rendimiento académico de la educación secundaria, los resultados sugieren la existencia de diferencias que podrían explorarse en investigaciones futuras. Según el Programa Estado de la Nación (2024), los estudios sobre la brecha de género en la educación secundaria en Costa Rica son limitados y, en su mayoría, se enfocan en el resultado del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).

Estos hallazgos indican la necesidad de una investigación más profunda sobre las causas de estas tendencias y su impacto en la educación en Costa Rica.

Referencias

- Auguie, B. (2017). gridExtra: Miscellaneous functions for "Grid" graphics (Versión 2.3) [Paquete R]. CRAN. <https://CRAN.R-project.org/package=gridExtra>
- Brooks, M. E., Kristensen, K., van Benthem, K. J., Magnusson, A., Berg, C. W., Nielsen, A., Skaug, H. J., Maechler, M., & Bolker, B. M. (2017). glmmTMB balances speed and flexibility among packages for zero-inflated generalized linear mixed modeling. *The R Journal*, 9(2), 378–400. <https://doi.org/10.32614/RJ-2017-066>
- Chaves Alfaro, M., & Gaete Astica, M. (2019). La permanencia y exclusión estudiantil en las secciones nocturnas de los Colegios Técnicos Profesionales, 2018. *Revista Conexiones: Una experiencia más allá del aula*, 11(1), 25–34. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/1revistaconexiones2019_a3.pdf
- Causam, M., Di Piero, E., & Santucci, P. (Eds.). (2022). Educación secundaria, desigualdad, pandemia y horizontes postpandemia. <https://shorturl.at/H9a0B>

- Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. (2022). Subsistema de la Educación Técnica Profesional Costarricense para el sector productivo 2022. Ministerio de Educación Pública. <https://shorturl.at/huGZk>
- Fernández, A. (2014). Evolución de los indicadores de la Educación Técnica Profesional en Costa Rica en el periodo 2000–2014. Ministerio de Educación Pública. <https://bit.ly/3a3m7QQ>
- Jiménes, W., & Gaete, M. (2023). Estudio de la exclusión educativa y abandono en la enseñanza secundaria en algunas instituciones públicas de Costa Rica. *Revista Electrónica Educare*, 17(1), 105-128. <https://shorturl.at/YQhZa>
- Ministerio de Educación Pública. (2014). Memoria institucional 2010–2014. <https://shorturl.at/TR2Nr>
- Ministerio de Educación Pública. (2022). Departamento de Estadística. https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/index.html
- Molina, I. (2016). La educación en Costa Rica de la época colonial al presente. EDUPUC.
- Programa Estado de la Nación. (2019). Séptimo informe Estado de la Educación (7.^a ed.). <https://estadonacion.or.cr/?informes=informe-estado-de-la-educacion-2019>
- Programa Estado de la Nación. (2024). Noveno informe Estado de la Educación (2023): Brechas de género en el rendimiento académico de estudiantes de primaria y secundaria: Revisión documental (S. Castro Jiménez & J. León Mena, Investigadoras). Programa Estado de la Nación.
- R Core Team. (2024). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org>
- Rivero, A. (2022, marzo 10). Estudio UNA: “La desigualdad educativa en la secundaria se reproduce en el ingreso a la universidad”. Semanario Universidad. <https://shorturl.at/AXY46>
- Sarkar, D. (2008). Lattice: Multivariate data visualization with R. Springer. <http://lmdvr.r-forge.r-project.org>

Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2023). dplyr: A grammar of data manipulation (Versión 1.1.4) [Paquete R]. CRAN. <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>

Wickham, H., Vaughan, D., & Girlich, M. (2024). tidyr: Tidy messy data (Versión 1.3.1) [Paquete R]. CRAN. <https://CRAN.R-project.org/package=tidyr>

Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant graphics for data analysis. Springer.

Anexo

Tabla 1

Probabilidad asociada de las comparaciones entre ramas académicas para la aprobación total

Comparaciones	Probabilidad asociada					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Académicos (AD vs AN)	0.021	0.137	0.401	0.050	0.004**	<0.001
Técnicos (TD vs TN)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Diurnos (AD vs TD)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Nocturnos (AN vs TN)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
AD vs TN	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
AN vs TD	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

Nota. La cota inferior se construyó con corrección de Bonferroni (.05/6), según el número de comparaciones por año.

** $p < 0.0083$ por corrección de Bonferroni

Tabla 2

Probabilidad asociada de las comparaciones entre ramas académicas para la aprobación de mujeres

Comparaciones	Probabilidad asociada					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Académicos (AD vs AN)	0.021	0.137	0.401	0.050	0.004**	<0.001
Técnicos (TD vs TN)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Diurnos (AD vs TD)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Nocturnos (AN vs TN)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
AD vs TN	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
AN vs TD	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

Nota. La cota inferior se construyó con corrección de Bonferroni (.05/6), según el número de comparaciones por año.

** $p < 0.0083$ por corrección de Bonferroni

Tabla 3

Probabilidad asociada de las comparaciones entre ramas académicas para la aprobación de hombres

Comparaciones	Probabilidad asociada					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Académicos (AD vs AN)	0.021	0.137	0.401	0.050	0.004**	<0.001
Técnicos (TD vs TN)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Diurnos (AD vs TD)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Nocturnos (AN vs TN)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
AD vs TN	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
AN vs TD	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

Nota. La cota inferior se construyó con corrección de Bonferroni (.05/6), según el número de comparaciones por año.

** p<0.0083 por corrección de Bonferroni

Tabla 4

Media y desviación estándar para la proporción total por rama y año académico.

	AÑO											
	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Rama	Media	Ds*	Media	Ds								
AD	0.72	0.17	0.70	0.18	0.71	0.18	0.72	0.18	0.96	0.08	0.89	0.13
AN	0.76	0.20	0.71	0.22	0.75	0.21	0.71	0.24	0.90	0.15	0.85	0.16
TD	0.81	0.10	0.80	0.15	0.81	0.14	0.81	0.14	0.98	0.07	0.91	0.13
TN	0.93	0.10	0.96	0.09	0.97	0.04	0.96	0.06	0.97	0.06	0.98	0.05

*Desviación estándar

Tabla 5

Media y desviación estándar para la proporción de aprobación de mujeres por rama y año académico

		AÑO											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Rama		Media	Ds*	Media	Ds	Media	Ds	Media	Ds	Media	Ds	Media	Ds
AD		0.75	0.16	0.74	0.16	0.75	0.16	0.75	0.16	0.97	0.07	0.91	0.12
AN		0.79	0.18	0.73	0.20	0.74	0.19	0.73	0.21	0.91	0.12	0.85	0.14
TD		0.82	0.14	0.82	0.14	0.83	0.13	0.84	0.12	0.97	0.08	0.92	0.10
TN		0.96	0.05	0.97	0.07	0.98	0.03	0.97	0.004	0.98	0.05	0.99	0.03

*Desviación estándar

Tabla 6

Media y desviación estándar para la proporción de aprobación de hombres por rama y año académico.

		AÑO											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Rama		Media	Ds*	Media	Ds								
AD		0.78	0.17	0.77	0.17	0.78	0.16	0.78	0.17	0.97	0.06	0.92	0.12
AN		0.81	0.17	0.75	0.20	0.75	0.18	0.75	0.19	0.92	0.11	0.86	0.14
TD		0.84	0.15	0.84	0.15	0.85	0.14	0.86	0.13	0.97	0.08	0.94	0.08
TN		0.97	0.06	0.97	0.07	0.98	0.04	0.98	0.04	0.99	0.12	0.99	0.02

*Desviación estándar

Tabla 7*Cotas inferiores de la propensión de aprobación para la proporción de aprobación total*

Diferencias	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ADTD	1.38	1.35	1.3	1.23	1.14	1.05
ADTN	4.04	3.85	3.53	3.07	2.53	2.05
ANTD	1.04	1.15	1.25	1.31	1.34	1.36
ANTN	3.16	3.38	3.46	3.36	3.07	2.76
TDTN	2.45	2.45	2.36	2.15	1.86	1.58
ADAN	-*	-	-	-	1.02	1.09

*Solo se calcularon las propensiones para las diferencias significativas

Tabla 8*Cotas inferiores de la propensión de aprobación para la proporción de aprobación de mujeres*

Diferencia	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ADTD	1.24	1.24	1.22	1.17	1.11	1.04
ADTN	3.92	3.88	3.69	3.27	2.76	2.26
ANTD	1.05	1.17	1.27	1.33	1.37	1.39
ANTN	3.46	3.77	3.94	3.82	3.53	3.15
TDTN	2.62	2.68	2.62	2.38	2.06	1.72
ADAN	-*	-	-	1.00	1.06	1.12

*Solo se calcularon las propensiones para las diferencias significativas

Tabla 9

Cotas inferiores de la propensión de aprobación para la proporción de aprobación de hombres

Diferencia	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ADAN	1.02	-*	-	-	-	1.05
ADTD	1.42	1.38	1.32	1.23	1.13	1.02
ADTN	3.30	3.35	3.23	2.92	2.51	2.08
ANTD	1.01	1.12	1.2	1.26	1.28	1.27
ANTN	2.44	2.8	3.02	3.06	2.94	2.70
TDTN	1.94	2.1	2.14	2.06	1.88	1.64

*Solo se calcularon las propensiones para las diferencias significativas